

GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHNING HUQUQIY VOSITALARI

Ibroximov Ulug'bek Sharif o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Atruf muhit huquqi
va barqaror rivojlanish fakulteti magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213355>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-November 2023 yil
Ma'qullandi: 24- November 2023 yil
Nashr qilindi: 28-November 2023 yil

KEY WORDS

Atmosfera havosi, suv toshqinlari
chuchuk suv zahiralari,
daryolarning ifloslanishi, yer osti
suvlari zaxiralari, ekologik
muammolar,

ABSTRACT

Yer yuzida sanoat, ishlab chiqarish va boshqa omillar ta'sirida homashyoga bo'lgan talab soat sayin ortmoqda. Ushbu homashyo Yer yuzasida tabiiy ravishda paydo bo'lib, undan foydalanishda global ekologik inqiroz keltirib chiqaryapti. Ya'ni, sanoat va ishlab chiqarish suv manbaalarining ifloslanishiga, o'rmon daraxtlarining kesilishiga, aholi yashayotgan katta hududlarni sanoat va maishiy soha chiqindilari axlatxonasi aylanishiga, odamlarning tartib asosida va nooqilona boshqariladigan tabiiy resurslariga sababchi bo'lmoqda. Natijada, milliardlab aholi, toza ichimlik suvi iste'mol qilmaslik, oziq-ovqat tanqisligi, toza bo'lmagan ekologik hududlarda yashashga majbur bo'lmoqda. Statistika ma'lumotlari ham ushbu sabablar yuzasidan, Yer yuzida har soniyada bir nechta odam vafot etayotganini tasdiqlaydi.

Rivojlanib borayotgan texnologik taraqqiyot, tabiatni inson tomonidan sanoatlashirilishi, tuproq qatlami va dunyo okeanining ifloslanishi, aholi keskin ko'payishi Yer yuzida global ekologik inqiroz va muammolarni keltirib chiqarmoqda. Global ekologik muammolar haqida so'z yuritar ekanmiz, avvalo, ushbu muammo haqida tushunchaga ega bo'lishimiz maqsadga muvofiq. Global ekologik muammolar - bu atmosfera, okeanlar va quruqlikdagi o'zgarishlar va ularning sabablari. Ushbu muammolar to'g'ridan-to'g'ri yoki bevosita inson faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ekologik muammolarga sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin.

- ❖ Atmosfera havosi global darajada isimoqda;
- ❖ Ichimlik suvi kamayib bormoqda;
- ❖ O'rmonlar hududi qisqarib bormoqda;
- ❖ Tabiiy resurslarning kamayishi;

Ushu muammolar, inson mavjudligining dastlabki kunlaridanoq boshlangan. Insoniyat sivilizatsiyasi murakkablashgan sari, sayyoramizdagi ekologiya holati va genofondi yomonlashuvi tezlashdi. Bir necha asrlar davomida o'simlik va hayvon turlarining soni keskin sur'atlar bilan keskin kamayib bormoqda. Insoniyat rivojidan hozirgi kunga qadar to'qqiz yuz mingga yaqin o'simlik va hayvon turlarini

yo'qotdik va bu ko'rsatkich o'sishda davom etmoqda. Odamlar o'z ehtiyojlari va talablaridan kelib chiqib, tirik organizmlarning tabiiy yashash joylarini buzish, o'rmonlarni kesish, suv omborlari sonini kamaytirish, tabiiy daryo o'zanlarini o'zgartirish kabi jiddiy zararli harakatlarni amalga oshirmoqda.

Global iqlim o'zgarishi dunyo miqyosida keng o'rganilmoqda. Bugun Yer yuzida global iqlim o'zgarishi ya'ni havo haroratining ko'tarilishi kuzatilmoqda. Sayyoramizdagi o'rtacha harorat o'tgan o'ttiz yilda bir daraja oshdi. Hasharot va zararkunandalarning yangi turlari paydo bo'ldi. Bu juda katta muammo. Shuning uchun tadqiqotda ko'taradigan Iqlim o'zgarishining sabablari, boshqa muammolar qatorida, insoniyat tabiatda uning mavjudligi davomida aralashganligi bilan bog'liq ya'ni global isishga antropogen omillar, ya'ni inson faoliyati sabab bo'lganligi haqida ko'plab dalillar mavjud. Yerdagi o'rtacha haroratning oshishi, uning asosiy sababi inson. Bu hodisa 19-asrning oxiridan boshlab kuzatilgan va uning tezligi doimiy ravishda oshib bormoqda. iqlim o'zgarishini tabiiy sabablarga bog'laydi. Olimlarning fikricha, issiqxona gazlari emissiyasi global isishning asosiy sabablaridan biridir. Insoniyat tomonidan qazib olinadigan ko'mir, neft va gaz. yoqilg'ilarni yoqadi: Sanoat chiqindilari, tog'-kon sanoati, ko'mir bilan ishlaydigan elektr stansiyalari, avtomobil chiqindilari, keng qishloq xo'jaligi, o'rmon yong'inlari va o'rmonlarning kesilishi issiqxona effektini oshiradi. Gazlarning qizishi natijasida atmosferada paydo bo'ladigan issiqlik energiyasi tufayli sayyora yuzasida haroratning ko'tarilishi shunday nomlanadi. 1970 yildan 2019 yilgacha ob-havo va iqlim tufayli 11 mingdan ortiq tabiiy ofatlar sodir bo'ldi. Ular har yili jahon iqtisodiyotiga 520 milliard dollar zarar yetkazmoqda. 2013-yilda "Haiyan" to'foni oqibatida bir million filippinlik boshpanasiz qolgan. Bangladeshdagi ishsizlik darajasi 2010 yilda Ailan tropik siklonidan keyin 49% ga ko'tarildi. 2005-yildagi "Stan" dovulining oqibatlari Gvatemala 7,3 foiz bolalarini maktabga emas, balki ishga yuborishga majbur qildi. Global isish oziq-ovqat va suv xavfsizligiga ta'sir qiladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, taxminan 500 million kishi tuproq eroziyasiga moyil bo'lgan hududlarda yashaydilar. Ishlab chiqarilgan oziq-ovqatning kamida 30% yo'qoladi yoki isrof qilinadi. Suv zahiralari hajmi yil sayin kamayib bormoqda. Suv nafaqat ichimlik, balki qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun ham yetarli emas.

Global isish haqida o'nlab yillar davomida gapirilayotganiga qaramay, muammoni hal qilish bo'yicha aniq choralar faqat 2015-yildan boshlab ko'rila boshlandi. Keyin 195 davlat vakillari Parij bitimini imzoladilar. Tomonlar global isishni 1,5 °C darajasida (sanoatdan oldingi davrga nisbatan) ushlab turishga kelishib oldilar. Bu harakatlar iqlim falokatining oldini olish uchun etarli bo'ladi. Ammo shunga qaramay, dunyo aholisining taxminan 14 foizi har besh yilda bir marta haddan tashqari issiqlikni boshdan kechiradi. Agar harorat maqbul chegaralarda saqlanmasa, aholining 37 foizi haroratning oshishidan aziyat chekadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konvensiyasi - bu dunyoning 180 dan ortiq mamlakatlari, shu jumladan sobiq SSSRning barcha mamlakatlari va barcha sanoati rivojlangan davlatlar tomonidan iqlim o'zgarishiga qarshi harakat qilishning umumiy tamoyillari to'g'risidagi bitim. Konventsiya 1992 yilda Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan Yer sammitida tantanali ravishda qabul qilingan va 1994 yil 21 martda kuchga kirdi. 2022 yil noyabr oyida Misrda iqlim o'zgarishi bo'yicha BMTning yillik konferentsiyasi bo'lgan COP27 sammiti bo'lib o'tdi. Uning natijalari juda ta'sirli emas edi, lekin bitta muhim qaror qabul qilindi. COP27da iqlim o'zgarishidan ko'rilgan yo'qotishlar va zararni qoplash uchun fond

yaratishga qaror qilindi. Biroq, moliyachilar kim bo'lishi va tovon puli kimga qanday berilishi hali hal qilinmagan. Ushbu konvensiyalar global isishning oqibatlari orasida dengiz sathining ko'tarilishi, yog'ingarchilikning mintaqaviy o'zgarishi, issiqlik to'lqinlari kabi tez-tez uchraydigan ekstremal ob-havo hodisalari va cho'llarning kengayishini oldini olish yuzasidan bir qancha normalar taklif qilindi.

Global ekologik muammolarning yana bir aspekti - **ichimlik suvi** kamayib borayotganligi to'g'risida fikr yuritishimiz maqsadga muvofiq. So'nggi yillarda butun dunyo jamoatchiligini ichimlik suvi bilan bog'liq vaziyat xavotirga solib kelmoqda. Iqlimning isib ketishi va suv resurslaridan nooqilona foydalanish ichimlik suvi inqiroziga sabab bo'lmoqda. Bu esa millionlab kishining hayotini xavf ostiga qo'yibgina qolmay, balki xavfli ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, 2050 yilga borib Yer yuzi aholisining 5 milliard yetarli darajadagi ichimlik suvidan bebahra qolishi mumkin. 2018 yil 3,6 milliard inson kamida bir oy ichimlik suvisiz qolgan. BMT hisoboti 20 dan ortiq xalqaro tashkilot va ilmiy markaz tomonidan berilgan xulosalar asosida qilingan. U taqdim etayotgan raqamlar dahshatli ekanini ko'rish mumkin. Masalan, sanoatlashtirishgacha bo'lgan davrdan boshlab hozirga qadar namchil hududlarning 80 foizi yo'q bo'lib ketgan. Shuningdek, oxirgi 20 yilda ichimlik suvi zaxirasi har yili bir santimetr pasayib bormoqda. Bunda yog'ingarchilik, yer osti va yer usti suvlari, muzliklarni qo'shib hisoblash ham kiradi. Qurg'oqchilikning davomiyligi oxirgi 20 yilda 29 foizga oshgan. Yer yuzida toza suv tanqis bo'lib borayotganligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- Suvning ifloslanishi - qishloq joylarda suv manbalarining ko'pchiligi yomon sanitariya sharoitlari va tozalash inshootlarining etishmasligi tufayli dahshatli ifloslangan. Global ifloslantiruvchi moddalarning umumiy darajasi hozirgi vaqtda toza ichimlik suviga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, chunki vaqt o'tishi bilan bu zarar yanada yomonlashadi;
- Haddan tashqari yer osti suvlarini qishloq xo'jaligi ortiqcha foydalanish hosilning pasayishiga va suv yo'qotilishiga olib keladi. Chuchuk suvning 70% dan ortig'i ekinlar yetishtirishga sarflanadi va uning katta qismi quvurlardan suv oqishi va sug'orish texnikasining yomonligi tufayli isrof bo'ladi;
- Iqlim o'zgarishi - suvning bug'lanishining tabiiy sharoitlari va yog'ingarchilik joylari o'zgaradi;
- Noto'g'ri va isrofgarchilikdan foydalanish - har kuni kunlik ehtiyojimizda toza suvning keraksiz isrof qilinishi, shuningdek, ko'p suv talab qilmaydigan joylarda ortiqcha foydalanish va monitoring yo'qligi.
- Institutlarning yetishmasligi. Kam rivojlangan mamlakatlarda yoki rivojlanayotgan mamlakatlarda suvni tozalash va boshqarish bo'yicha maslahat beradigan institutlar mavjud emas yoki kam. Ilmiy o'rganishlar kam yo'lga qo'yilgan. Suvni boshqarish infratuzilmasini yaratish uchun ko'pincha mablag' yoki ta'lim yo'q;

Toza chuchuk suv muammosini hal qilishning asosiy usuli - malakali ekologik intizom. U yangi texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni umumiy qayta ishlash, aholini nazorat qilish va boshqa ko'plab usullarni o'z ichiga oladi. Suv resurslarini muhofaza qilish uchun davlat va mahalliy darajada suvdan foydalanish strategiyasini ishlab chiqish zarur. Avvalo, biz bu muammoni qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari birligiga suv sarfini har tomonlama kamaytirish orqali hal qilishingiz mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qishloq xo'jaligida

“Moviy inqilob” dasturlarini ishlab chiqmoqda. Ular suvni qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtirishda samarali boshqarish va tejashga qaratilgan. Shuningdek, ko‘plab shtatlarda faol ta‘lim targ‘ibot markazlari olib borilmoqda. Uning maqsadi aholini chuchuk suvdan tejamkorlik bilan foydalanishga o‘rgatishdan iboratdir.

21-asrda, yuqori texnologiya va mashinalar rivojlanishi, dunyo taraqqiyoti va kompyuterlashuvi asrida odamlar o‘rmon qo‘riqxonalarini, o‘rmonlarni yo‘q qilish tezlashmoqda va shuning uchun butun insoniyatning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. O‘rmon yerlarni boshqa maqsadlarda egallab olish uchun kesilmoqda. Misol uchun, qurilish, qog‘oz ishlab chiqarish va hakazolarda. Dunyo statistik ma‘lumotlariga qaraydigan bo‘lsak, 2014-2018 yillarda dunyoda har yili 26 million gektar o‘rmon yo‘qolib bormoqda, shundan taxminan 5 million gektar. Rossiyaga tegishli. Bu esa kislorod aylanishining buzilishiga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatadi. Kislorod aylanishining buzilishi turli xil yengib bo‘lmas kasalliklarni keltirib chiqaradi. O‘rmon va o‘simliklar atmosferani zararli gazlardan tozalash manbai. Fotosintez natijasida havoda kislorod boyitilib, karbonat angidrid so‘riladi.

2022-yil 6-dekabrda Yevropa Ittifoqi kompaniyalarning **“O‘rmonlarning kesilishi bilan bog‘liq bo‘lgan tovarlarni Yevropa Ittifoqi bozoriga joylashtirish yoki ularni Yevropa Ittifoqidan eksport qilishlarini oldini olish bo‘yicha”** yangi qonun bo‘yicha kelishuvga erishdi. Ushbu qonunga ko‘ra o‘rmonlarning kesilishi iqlim o‘zgarishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. O‘rmonlarni kesishdan xoli mahsulotlar iste‘molini rag‘batlantirish va Yevropa Ittifoqining global o‘rmonlarga ta‘sirini kamaytirish orqali Yevropa Ittifoqining o‘rmonlarni kesish bo‘yicha yangi reglamenti o‘rmonlarni kesish natijasida yuzaga keladigan issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish va global biologik xilma-xillikning yo‘qolishiga qarshi kurashda yordam berishga mo‘ljallangan.

Tabiiy resurslar - bu tabiat tomonidan taqdim etilgan moddalar, materiallar va xizmatlar. Tabiiy resurs chuchuk suv, havo va yer kabi alohida obyekt sifatida yoki rudalar, elementlar va ko‘pgina energiya manbalari kabi resurslarni olish uchun qo‘shimcha qayta ishlashga muhtoj bo‘lgan xomashyo. Tabiiy resurslarning kamayishi - bu yerdan asosiy moddalarning olib tashlanishi. Bu moddalar tabiiydir, chunki ular tabiat tomonidan taqdim etiladi. Ular inson faoliyatining hech qanday hissisiz tabiiy jarayonlar natijasida hosil bo‘ladi. Tabiiy resurslarning kamayishi sabablari tabiiy yoki texnogen bo‘lishi mumkin. Bular asosan quyidagilar bo‘lishi mumkin.

- *Tabiiy resurslarni ortiqcha iste‘mol qilish*
- *Aholi sonining ko‘payishi-*
- *Sanoat va texnologik taraqqiyot;*
- *Qishloq xo‘jaligi va boshqalar.*

Dunyo duch keladigan eng jiddiy manbalardan biri bu chuchuk suv yetishmasligidir. Odatda toza suv qayta tiklanadigan manba hisoblanadi. Saudiya Arabistoni va Shimoliy Afrikadagi kabi bu suvli qatlamlarni qayta tiklanmaydigan suv sifatida ko‘rish kerak. AQShning Buyuk tekisliklaridagi, Hindistonning shimoli-g‘arbiy qismidagi va Xitoyning shimolidagi suvli qatlamlari shunchalik tez foydalanilmoqdaki, suv sathi soat sayin tez pasaymoqda. Bu chuqurroq quduqlarni burg‘ilash va suvni yer yuzasiga ko‘proq masofaga ko‘tarish uchun ko‘proq energiya sarflash kerakligini anglatadi. Tabiiy resurslarning kamayishi, undan ko‘p foydalanish bir qancha salbiy oqibatlariga olib keladi. Birinchidan, Resurslarning haddan tashqari ko‘p ishlatilishi tufayli ba‘zi hayvonot va o‘simlik turlari yo‘q

bo'lib ketishi mumkin. Ma'lumki, o'rmonli hududlar minglab hayvonlarning yashash joyi hisoblanadi, lekin o'rmonlarning kesilishi asta-sekin o'rmonlarda yashash muhitini yo'q qilmoqda. Baliq ovlash va ifloslanish kabi amaliyotlar xuddi shunday orkinos baliqlari kabi dengiz turlari sonining keskin kamayishiga olib keladi. O'rmonlarning kesilishi va ifloslanishi suvning ifloslanishi, isrof qilinishi va tabiiy suv yig'ish joylarining vayron bo'lishi oqibatida suv resurslarining kamayishining asosiy sabablari hisoblanadi. Hozirgi holatga ko'ra, bir milliardga yaqin odam o'rmonlarning kesilishi, suv manbalari va yer osti suvlarining ifloslanishi oqibatida toza suvga ega emas. Suv tanqisligi ocharchilik va oziq -ovqat xavfsizligiga olib keladi. Neft inqirozi ham insoniyat oldida turgan eng xavfli masala hisoblanadi. Xalqaro energiya istiqbollari tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, neftdan foydalanishning yuqori sur'ati tufayli qolgan neft miqdori atigi 25 yil davom etadi. Bundan tashqari, Yevropa olimlari tadqiqotiga ko'ra, 2030 yilga borib neft iste'moli kuniga 118 million barrelni tashkil qiladi. Odamlarning energiya iste'moli tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, energiya ishlab chiqarishda foydalaniladigan resurslarni almashtirish hali ham sekin amalga oshirilmoqda. Neft ishlab chiqarish, qazib olish va tashishda ko'plab faoliyat turlari orasida muhim tovar bo'lib, uning tugashi halokatli bo'ladi. Neft kamayib ketishining salbiy oqibatlariga biznesning qulashi, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashash narxining yuqoriligi va transport sohasidagi noaniqlik kiradi. Bundan tashqari, neftning kamayishi xalqaro keskinlikni keltirib chiqarishi mumkin, chunki hamma qolgan neft ta'minotiga kirishni xohlaydi.

1992 yil iyun oyida Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan BMTning Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha konvensiyasi va konvensiya natijasida qabul qilingan global isish, resurslardan oqilona foydalanish va biologik xilma-xillikning yo'qolishini oldini olish kabi muammolar bo'yicha global ekologik tashvishlar jahon siyosiy kun tartibida muhim o'rin egalladi. Darhaqiqat, 1972 yilgi Stokgolmdagi **"Inson va atrof- muhit"** konvensiyasi va 1992 yilgi BMT Konvensiyasi o'rtasidagi yigirma yil ichida nafaqat mahalliy, ham global miqyosda inson faoliyatining atrof-muhitga tahdidlarini oldini olishda yuzasidan davlatlarga majburiyat yuklandi. Ekologik muammolarni tartibga soluvchi, energiyadan, chuchuk suv zaxiralaridan foydalanish, o'rmon ekotizimlarini asrashda xalqaro huquqiy hujjatlarning ijrosini ta'minlashga kirishildi. Misol tariqasida keltirishimiz mumkinki, Burhenne 1974a, 1974b, 1974c; Hohmann 1992; Molitor 1991 yildagi ko'p sonli ekologik shartnomalar tabiiy resurslar, transchegaraviy suvlardan foydalanishni tartibga soluvchi normalar vazifasini bajarmoqda.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, global iqlim o'zgarishi bu hududlarni tartibsiz yog'ingarchilik yoki cho'llashib borayotgan hududlar minglab qishloq aholisining suv tanqisligiga duch kelishiga sabab bo'lmoqda. Insoniyat ushbu ekologik muammolarni oldini olish choralarini ham ko'rish kerak. Misol uchun, daraxtlarni ekish uglerod chiqindilari va ifloslanishni muvozanatlashtiradi. O'rmonlarning kesilishi global isish sabablari bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Global iqlim o'zgarishining salomatlikka ta'siri haqida hali ham ko'p narsa noma'lum. Eng muhimi, eng yaxshi natijalarga erishish uchun avvalo, to'g'ri ekologik siyosat olib boradigan tashkilot tuzilishi, xalqaro ekologik boshqaruvni yo'lga qo'yilishi kerak. Buning uchun, ushbu tashkilot har bir davlatga issiqxona gazlarining qisqartirish, global isishni sekinlashtirish yuzasidan konsepsiya ishlab chiqib uni ijrosini ta'minlash, global o'rmonlarni tiklash va kengaytirish majburiyatini yuklashi kerak. Zero, o'zimiz yashab turgan ona yerni asrab, tabiat in'om etgan ne'matlardan oqilona foydalanish, nafas olayotgan

atmosfera havosini musaffo saqlash har birimizning burchimiz..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Younas, Ammar, Recent Policies, Regulations and Laws Related to Artificial Intelligence Across the Central Asia (August 1, 2020). Ai Mo Innovation Consultants, 2020, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3664983>
2. Younas, Ammar. "Sustaining Innovative Economy in Fourth Industrial Revolution: A Whitepaper of Uzbek Centered Artificial Intelligence Policy (February 01, 2020)." Available at SSRN 3533410.
3. Younas, Ammar, and Kinza Fatima. "REGULATING NANOTECHNOLOGY TRANSFER IN DIGITALIZED CENTRAL ASIA." DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR (2021): 744-746.
4. Younas, Ammar, et al. "Overview of big data and cloud computing laws, regulations and policies in central Asia." Regulations and Policies in Central Asia (August 12, 2020) (2020).
5. Younas, Ammar. "Finding a consensus between philosophy of applied and social sciences: A case of biology of human rights." JournalNX A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN 2581-4230 (2020): 62-75.
6. Askarovna, S. M. (2023). A BRIEF OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE LEXICAL-CONCEPTUAL FIELD OF ETHICS IN THE XVIIth-XVIIIth CENTURIES. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 3(26), 25-31.
7. Younas, A. "Legality of Rule of Law with Chinese Characteristics: A Case of "Ultra-Sinoism". Russian Law Journal. 2020; 8 (4): 53-91."
8. Younas, Ammar. "The Rise of 5G in Central Asia: Latest News and Updates about the Next Generation Network." AI Mo Innovation Consultants (Smc-Pvt) Ltd (2020).
9. Younas, Ammar. "Responsible AI: Introduction of "Nomadic AI Principles" for Central Asia." (2020).
10. Ammar, Younas. "Subjects, objects and forms of land ownership in Kyrgyzstan: challenges and prospective." International Journal of Innovative Technologies in Economy 2 (8) (2017): 19-21.